

METALLURGIYA SOHASI XODIMLARI UCHUN MAXSUS KIIYIMLARNI ISHLAB CHIQISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI

Ismailova Ra'no¹, Zaripova Marg'uba², Ubaydullayeva Muattar³

¹Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti, "Libos dizayni" kafedrası dotsenti,

²Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti, "Libos dizayni" kafedrası katta o'qituvchisi,

³Kamoliddin Behzod nomidagi milliy rassomlik va dizayn instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15488408>

Annotatsiya. Ushbu maqolada metallurgik ishlab chiqarish korxonalarida mehnat qiluvchi xodimlar uchun maxsus himoya kiyimlarini ishlab chiqishga doir zamonaviy yondashuvlar tahlil qilinadi. Maxsus kiyimlarga qo'yiladigan asosiy texnik va ergonomik talablar bayon etilgan, amaliyotda qo'llanilayotgan materiallar va ularning xossalari taqqoslab o'rganilgan. Tadqiqotda shaxsiy himoya vositalarining texnologik rivoji, ularning funksional imkoniyatlari va ergonomik parametrlarini oshirish orqali mehnat xavfsizligini ta'minlashga yo'naltirilgan innovatsion yondashuvlar muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: metallurgiya, maxsus kiyim, aramid tolalari, olovbardoshlik, ergonomika, himoya materiallari, shaxsiy himoya vositalari.

Аннотация. В данной статье анализируются современные подходы к разработке специальной защитной одежды для работников металлургических предприятий. Описаны основные технические и эргономические требования к спецодежде, проведено сравнительное изучение материалов, применяемых на практике, и их свойств. В исследовании рассматриваются инновационные подходы, направленные на обеспечение безопасности труда за счёт технологического развития средств индивидуальной защиты, повышения их функциональных возможностей и эргономических параметров. Ключевые слова: металлургия, спецодежда, арамидные волокна, огнестойкость, эргономика, защитные материалы, средства индивидуальной защиты.

Abstract. This article analyzes modern approaches to the development of special protective clothing for employees in metallurgical industries. It outlines the key technical and ergonomic requirements for such garments and presents a comparative study of materials used in practice and their properties. The study discusses innovative approaches aimed at ensuring occupational safety by enhancing the technological advancement, functional capabilities, and ergonomic features of personal protective equipment.

Keywords: metallurgy, protective clothing, aramid fibers, fire resistance, ergonomics, protective materials, personal protective equipment.

Metallurgiya sanoati O'zbekiston iqtisodiyotining strategik tarmoqlaridan biri hisoblanib, qora va rangli metallar, ularning qotishmalari, yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish bilan mashinasozlik, qurilish va boshqa sohalarni xomashyo bilan ta'minlaydi. "O'zmetkombinat" AJ, "Olmaliq KMK" AJ, "Navoiy KMK" AJ kabi yirik korxonalarda yuqori haroratli texnologik

jarayonlar keng qo'llaniladi. Bunday sharoitlarda ishlovchi xodimlar uchun maxsus himoya kiyimlarining sifat darajasi ularning hayoti, sog'ligi va ishlab chiqarish samaradorligiga bevosita ta'sir qiladi.

Yuqori harorat, metall va olov uchqunlarining sachrashi, hamda jismoniy zo'riqishlarning yuqori darajada bo'lishi sharoitida metallurklar uchun mo'ljallangan maxsus kiyimlarga qo'yiladigan talablar nihoyatda qat'iy hisoblanadi. Iqlim o'zgarishi (masalan, issiq yoz), mehnat sharoitlarini yaxshilash zarurati, ishlab chiqarishdagi shikastlanishlarni kamaytirish va mehnat unumdorligini oshirish zaruriyatlari shaxsiy himoya vositalarining mavjud yechimlarini qayta ko'rib chiqishni talab qilmoqda.

Zamonaviy maxsus kiyimlar dizayniga yondashuvlar bir vaqtning o'zida bir nechta omillarni hisobga olishni talab etadi: ishlab chiqarish muhitining xususiyatlari, materiallarning fizik-kimyoviy xossalari, ergonomika va kiyimni uzoq muddatli ishlatish sharoitlari. Ushbu tadqiqotning maqsadi — metallurklar uchun mo'ljallangan maxsus kiyimlarga qo'yiladigan asosiy talablarni tahlil qilish va ushbu sohada qo'llanilayotgan istiqbolli materiallar hamda texnologiyalarni ko'rib chiqishdan iborat.

Bugungi kunda respublikada shaxsiy himoya vositalari bo'yicha mavjud normativ hujjatlar mavjud bo'lishiga qaramay, amaliyotda ishlatilayotgan maxsus kiyimlar ko'pincha eskirgan modellardan iborat bo'lib, ular iqlimiy sharoitlar va ishlab chiqarish xavf-xatarlariga to'liq moslashtirilmagan. Ko'plab korxonalar import mahsulotlarga tayanadi, bu esa nafaqat iqtisodiy, balki texnik jihatdan ham noqulayliklar tug'diradi.

Tahliliy yondashuv asosida maxsus kiyimlarga qo'yiladigan asosiy talablarga, ularning ishlab chiqilishida qo'llanilayotgan materiallar va texnologiyalarga doir ma'lumotlar tizimlashtirildi. Eng ko'p qo'llaniladigan materiallar xossalari ularning haroratga bardoshlilik, olovga chidamliligi, eskirishga qarshiligi, og'irligi va ergonomik xususiyatlariga ko'ra taqqoslab tahlil qilindi. Shuningdek, yangi innovatsion yondashuvlar – aqlli texnologiyalar, individual loyihalash va ekologik materiallar ko'rib chiqildi.

Metallurgiya sanoatida ishlatiladigan maxsus kiyimlar quyidagi asosiy funksional talablarga javob berishi kerak:

- **olovbardoshlik va termobardoshlik** – 400–500°C haroratga bardosh beruvchi materiallar (aramid tolalari) asosiy talabdir.

- **eritilgan metall uchqunlaridan himoya** – matoning yaxlitligini saqlab qolish qobiliyati.

- **mexanik mustahkamlik** – teshilish, yirtilish va ishqalanishga qarshilik.

- **gigienik ko'rsatkichlar** – nafas oluvchanlik, namlik chiqaruvchanlik, antibakteriallik.

- **ergonomika** – harakat erkinligi, og'irlikning optimal taqsimlanishi, qulay dizayn.

Ko'pgina sanoat korxonalarida quyidagi turdagi himoya kiyimlari qo'llaniladi: olovbardosh ishlov berilgan brezent yoki aralash to'qimalardan tayyorlangan kostyumlar; issiqlik nurlanishini aks ettiruvchi metallashtirilgan matolar bilan mustahkamlangan kiyimlar; shuningdek, issiqlik izolyatsiyasi va alyuminiy burunli etiklar, qo'lqoplar.

Metallurklar uchun maxsus kiyimlar ishlab chiqarishda qo'llanilayotgan zamonaviy materiallar ko'p komponentli tuzilishga ega bo'lib, ularga sintetik tolalar hamda maxsus ishlov beruvchi kimyoviy moddalarning qo'shilishi xosdir. Eng keng tarqalgan material turlari quyidagilardir:

- aramid tolalari (nomex®, kevlar®) — yuqori darajadagi termik barqarorlik, mustahkamlik va yonuvchanlikka chidamlilik bilan ajralib turadi. ushbu tolalar mato va iplar asosini tashkil qiladi.
- metallashtirilgan matolar (alyuminiy qoplamali) — infraqizil nurlanishdan himoya qilib, issiqlik nurlanishini samarali tarzda aks ettiradi.
- ko‘p qatlamli kompozit materiallar — ichki issiqlik izolyatsiyasi, tashqi himoya qatlami va qulaylikni ta‘minlovchi astar qatlamlarini o‘z ichiga oladi.
- olovga chidamli ishlov (propitkalar) — vaqtinchalik, ammo iqtisodiy jihatdan qulay yechim bo‘lib, odatda bir martalik yoki qisqa muddatli maxsus kiyimlarda qo‘llaniladi.

1-jadval

Maxsus kiyimlar uchun materiallarning taqqoslama xususiyatlari

Material	Olov bardoshlilik	Yonuvchanlikka chidamlilik	Eskirishga chidamlilik	Og‘irlik	Qulaylik	Qo‘llanish misollari
Nomex® (aramid)	400°C gacha	Juda yuqori	Yuqori	O‘rtacha	Yaxshi	Metallurklar kombinezonlari
Kevlar® (aramid)	500°C gacha	Juda yuqori	Juda yuqori	Yengil	O‘rtacha	Himoyaviy kurtkalar, issiqlikdan himoya
Alyuminiy qoplamali mato	1000°C gacha (aks ettirish)	O‘rtacha	O‘rtacha	Og‘ir	Past	Quyuvchilar uchun aks ettiruvchi kiyim
Olovga chidamli paxta tolali mato (olovbardosh suspenziyalar shimdirilgan)	250–300°C gacha	O‘rtacha	Past	Yengil	Yuqori	Byudjet variantlar
Modifikatsiyalangan poliestер + viskoza	200°C gacha	Past	O‘rtacha	Yengil	Yaxshi	Kombinatsiyalangan ish kiyimlari

Maxsus kiyimlar nafaqat himoya xususiyatlari, balki qulaylik va foydalanishdagi amaliylik talablari asosida ham loyihalashtiriladi. Kiyimning konstruktiv elementlari quyidagilarni o‘z ichiga oladi: ko‘p qatlamli tuzilma; termik ta’sirga chidamli tugmalar va choklar; yorug‘likni aks ettiruvchi elementlar; mustahkam himoya ta‘minlaydigan yechib olinadigan qismlar (masalan, tirsak va tizzaliklar, yoqalar); shuningdek, termik xavfga duchor bo‘lmaydigan zonalarda qo‘shimcha shamollatish teshiklari va to‘rli qoplamalar.

Metallurklar uchun mo‘ljallangan individual himoya vositalari sohasidagi zamonaviy tadqiqotlar quyidagi asosiy yo‘nalishlarda olib borilmoqda: “Aqlli” texnologiyalarni integratsiyalash – harorat, namlik darajasi, GPS-treking kabi parametrlarni o‘lchaydigan sensorlar yordamida real vaqt rejimida mehnat muhofazasi tizimiga ma’lumotlarni uzatish; individuallashtirilgan dizayn – har bir ishchi uchun individual o‘lchamdagi maxsus kiyimlarni yaratish maqsadida tanani 3D-skaner qilish texnologiyasidan foydalanish; ekologik toza materiallar – biologik parchalanadigan va qayta ishlangan to‘qimalarni ishlab chiqish, bu esa barqaror ishlab chiqarish talablarini qondirishda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda.

Shunday qilib, metallurgiya sanoatidagi xavfli ishlab chiqarish sharoitlarida xodimlarning mehnat xavfsizligini ta‘minlashda zamonaviy himoya kiyimlarini ishlab chiqish kompleks yondashuvni talab etadi. Bunda yuqori texnologiyali materiallarni tanlash, me‘yoriy hujjatlar talablarini hisobga olish va ergonomik konstruksiyani yaratish muhim o‘rin tutadi. Innovatsion

yechimlarning joriy etilishi xavfsizlik darajasini oshirishga, kasbiy xatarlarni kamaytirishga hamda sanoatning eng xavfli tarmoqlaridan birida mehnat sharoitlarini yaxshilashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ismailova R.M., Ibragimov B.T. Olovbardosh to'qimachilik materiallarini yaratish uchun yangicha yondashuvni ishlab chiqish. "Yong'in-portlash xavfsizligi" ilmiy-amaliy elektron jurnal. № 3 (12), 2023. -С.131-136.
2. Р.А.Ахматов, Р.И.Исмаилов, И.Н.Хайдаров, Р.М.Исмаилова. Модификация целлюлозосодержащих материалов и придания им огнезащитных свойств антипиренами. Universum: технические науки. – Москва. -2022. -№10(103) октябрь, часть 6. -С. 9-12.
3. Исмаилов Р.И. Хайдаров И.Н., Исмаилова Р.М., Ёкубова Н. Исследование морфологических и физико-механических свойств целлюлозосодержащих материалов, пропитанных суспензиями антипиренов. Журнал «Развитие науки и техники». –Бухара.- 2021. -№1. -С. 234-240.
4. Baysenbaev O.K. Khaydarov I.N., Ismailov R.I., Ismailova R.M., Yokubova N.F. Chemical characterization flame retardant suspensions for impregnation of cellulose materials. Technical science and innovation. TSTU, -Tashkent. -2020. -№3. -P. 24-31.